

QADIMGI MESOPOTAMIYAGA OID MANBALAR VA ISTORIOGRAFIYA

Jumaboyeva Nilufar Soyibjon qizi, Bo'riqulova Madinabonu Baxriddin qizi
Denov Tadbirkorlik va pedagogika institutining talabalari
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6061460>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Mesopotamiyaga oid manbalar va istoriografiyalar ,xo'jaliklari, aholisi, ijtimoiy-iqtisodiy hayoti haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: manba, Gerodot, Sinaxerib, Axikar, "Tarix kutubxonasi"

Qadimgi Mesopotamiya tarixiga doir manbalar uch asosiy guruhga bo'linadi: 1) qadimgi Sharq yozuvi yodgorliklari, 2) moddiy madaniyat yodgorliklari va 3) antik zamon avtorlarining ma'lumotlari. Qadimgi Sharq hujjatlari tarixchi uchun hammadan ko'ra ko'proq ahamiyatga ega, chunki bu hujjatlarda tarixning ijtimoiy-iqtisodiy faktlari, siyosiy hodisalar qayd etilgan, ularda o'sha davrdagi madaniyatning tarqiyot darajasi aks etgan. Mesopotamiya xalqlarining xo'jaligi, texnikasi va turmushi qay darajada taraqqiy qilganligini ko'rsatuvchi moddiy madaniyat yodgorliklari ham katta ahamiyatga ega. Antik zamon avtorlari qoldirgan ma'lumotlar bularga qaraganda kamroq ahamiyatga ega. Lekin ishonchli va to'la manbalarga ega bo'lgan hozirgi zamon tekshiruvchisi antik zamon avtorlarini e'tibordan chetda qoldirmasligi kerak. 1 Antik dunyo avtorlari qadimgi Sharq madaniyatining so'nggi asrlarida yashaganlar. Ular ko'p voqyealarni shaxsan ko'rganlar, ko'p narsalarni o'sha vaqtlarda mavjud bo'lib, keyinchalik yo'qolib ketgan manbalardan bilganlar. Qadimgi Sharq yozuvining asl yodgorliklari antik zamon avtorlari bergan ma'lumotlarning ko'pi to'g'ri ekanligini tasdiqladi. Nihoyat, antik zamon avtorlari madaniy taraqqiyot darajasi jihatidan qadimgi Sharq dunyosining namoyandalari qaraganda ancha yuqori turganlar. Lekin hozirgi zamon tarixchisi grek va Rim yozuvchilarining asarlarini tanqidiy urganib, undan extiyotlik bilan foydalanishi keraq Antik dunyo avtorlari bergan ma'lumotlarni qadimgi Sharq hujjatlari va yodgorliklariga hamma vaqt taqqoslab ko'rish zarur. Hozirgi zamon tekshiruvchisi qadimgi zamondagi har bir yozuvchining xususan har bir tarixchining tendensiyasi va uning dunyoqarash xususiyatini nazarda tutishi kerak. Nihoyat, antik zamon avtorlari tarixni qanchalik zamonbop qilib hikoya qilganligini ham nazarda tutish zarur. Qadimgi Sharq haqida yozgan grek tarixchilari orasida Gerodot ayrim o'rin tutadi, uni haqli ravishda «tarix otasi» deb ataydilar. Gerodot (eramizdan av. 480— 425 yillarda) o'zining katta asarini grek-fors urushlari tarixiga bag'ishlagan. Gerodot ellinlarning daxshatli dushmani bo'lgan Eron davlatini mumkin qadar batafsil ta'riflashga harakat

qilib, Eron despotiyasi sostaviga kirgan mamlakatlarning tabiiy sharoitlari, xalqlarning urf-odatlari, diniy e'tiqodlari, madaniyati va tarixini mufassal bayon etgan. Gerodot o'z asarini yozishda, asosan, kohinlar va yo'l boshlovchilarning hikoyalaridan, shuningdek Sharq mamlakatlariga qilgan sayohati vaqtida o'zi qurgan narsalaridan foydalangan. Gerodot qadimgi Sharq tillarini bilmasa ham va o'zi foydalangan manbalarga jiddiy tanqidiy ko'z bilan qaray olmagan bo'lsa ham, biz uning asarida ilmiy tanqidning dastlabki kurtaklarini ko'ramiz. Avtor Eron va Misr to'g'risida mufassal gapirib, Mesopotamiya ustida ozroq to'xtalgan. Chunki u Osuriya tarixiga bag'ishlab maxsus asar yozmoqchi bo'lgan, ammo yoza olmagan. Gerodot hamma vaqt mamlakatning tarixi va madaniyatini har taraflama yoritishga harakat qilib, Mesopotamiyaning tabiiy sharoitlari to'g'risida gapirganida. u yerdagi sun'iy sug'orishga, foydali o'simliklardan foydalanish va ularni o'stirishga, shuningdek tuproqning unumdorligiga alohida ahamiyat bergan. U tuproq unumdorligining ahamiyatiga juda ortiqcha baho bergan. Gerodot Mesopotamiya xalqlarining turmushi va urf-odatlari haqida gapirib, kemasozliq suv transporti va savdo xaqida hikoya qilgan. Odamlarning kiyim-kechagi, ovkati, davolash usullari, uylanishdagi rasm-odatlar va ko'mish marosimlarini tasvirlagan. Mesopotamiyaning asosiy shahri bo'lmish Babilni ayniqsa batafsil tasvirlagan hamda bu shaharni «mamlakatning eng mashxur va juda ham mustaxkam shaxri» deb hisoblagan. Mesopotamiyaning siyosiy tarixi haqida Gerodot bergan ma'lumotlar juda ham qisqa bo'lib, unda tasodifiy va qisman afsonaviy hodisalar tasvir etilgan. Gerodot ayniqsa Semiramida va Nntokridaning binokorlik ishlarini, Kayxisrovnng Babilni olgani, Eron shohi Doro xukmronlik qilgan vaqtida bobilliklar ko'targan qo'zg'olon, osur podshosi Sinaxeribning Misrga qo'shin tortib borganini mufassal tasvirlagan. Gerodot o'z hikoyalarida qadimgi mif (afsona) va xalq ertaklaridan keng foydalanib, ko'pincha ularni tarixda bo'lgan voqyealar deb tushuntirgan. Chunonchi, Geraklidlar avlodidan chiqqan Belning ugli Ninni Gerodot osur podsholiginng asoschisi deb hisoblagan. Lekin Gerodot asarlarini sinchiklab, tanqidiy ko'z bilan 1 Ko'rsatilgan asar 9 analiz qilgan hozirgi zamon tarixchisi u yozib qoldirgan faktlarning ko'pidan foydalanishi mumkin. Gerodot qadimgi Sharq xalqlarining madaniyatiga yuksak baxo bergan va qadimgi Sharq antik dunyoga ta'sir ko'rsatganligini ta'kidlab o'tgan. Gerodot quyosh soatlari va kunning 12 qismga bo'linishi haqida gapirib, ellinlar «bularning hammasini bobilliklardan olganlar» deydi. Eramizdan avvalgi V asrning ikkinchi yarmida tug'ilgan Ktesiy Knidskiy yozib qoldirgan ma'lumotlar ilmiy jihatdan kamrok ahamiyatga ega. Ktesiy Osuriya tarixiga bag'ishlangan ocherkiga ko'pgina xalq afsonalarini kiritgan, masalan, Sinaxerib va Asarxaddonng vaziri dono Axikar haqidagi. Osuriya

podsholigiga asos solgan Nin bilan Semiramid haqidagi afsonalarni kiritgan. Bu barcha afsonalar Sharq rivoyatlari bilan ancha keyin vujudga kelgan grek naqlarining xilma-xil aralashmasi bo'lib ketgan. Ammo Ktesiy ba'zi hollarda ishonchliroq manbalardan, jumladan podsholar pergamentlaradan foydalangan bo'lishi mumkin. Ktesiy Eron shohi Artakserksning saroy tabibi bo'lgan, shu tufayli u Suzadagi shoh arxivlariga kirib, bu pergamentlarni o'rganish imkoniyatiga ega bo'lgan. Ktesiy asari bizning zamongacha saqlanmagan. Uning asaridan olingan ayrim parchalar Diodor asarida saqlanib qolgan. 1 Eramizdan avvalgi I asrda yashagan Diodor «Tarix kutubxonasi» degan asarida o'zidan oldin o'tgan tarixchilarning turli asarlaridan, xususan Gerodot bilan Ktesiy asarlaridan keng foydalangan. Diodor osur podsholigining asoschilari Nin va Semiramidning afsonaviy hayot va faoliyatlarini ayniqsa mufassal tasvirlagan. Diodor asaridagi Bobil tasviri, jumladan Bobilni qazish vaqtida topilgan Bobil saroylarining devorlaridagi nafis suratlarning tasviri birmuncha kiziqarlidir. Nihoyat, Xaldeya astrologiyasi va astronomiyasining Diodor asarida saqlanib qolgan tasviri ham diqqatga sazovordir. Eramizdan avvalgi I asrning oxiri va eramizning I asri boshlarida yashagan Strabonning «Geografiya»sida kadimgi Mesopotamiyaning tarixi haqida ma'lumotlar saqlanib qolgan. Strabon o'z asarida Mesopotamiyaning tabiiy sharoitini tasvirlagan hamda Dajla va Frotning vaqt-vaqti bilan bo'lib turadigan toshqiniga va sun'iy sug'orish tarmoqlari tashkil qilishning zarurligiga e'tibor bergan. Strabonning ko'pgina kuzatishlari anchagina qiziqarli bo'lsa-da, lekin uning tasvirlarida juda mubolag'a qilib yuborilgan joylar ham bor. Masalan, Strabon Mesopotamiya yerlarining unumdorligini va xurmo daraxtinng xo'jalikda keng ishlatilishini haddan tashqari bo'rttirib ko'rsatgan. Strabon bobilliklarning urf-odat va kiyim-kechaklarini, uylanishdagi rasm-odatlar va ko'mish marosimlarini batafsil tasvirlagan. Strabon o'zining bu hikoyalarida ko'p narsalarni tasvirlashda Gerodotga ergashgan. Strabon asarida Bobil va undagi Xaldeya astronomlari observatoriyasining ajoyib ta'rifi, shuningdek Nin va Semiramida haqida antik davr tarixshunosligida keng o'rin olgan afsonalar kabi tarixiy afsonalar saqlanib qolgan. Shuning uchun ham bu afsonalarning avloddan-avlodga kelganligi ajablanarli emas. O'rta asr tarixchilari bu afsonalarni, antik zamon tarixchilari yozib qoldirgan oz-moz ma'lumotlar bilan birga, yangi davr boshlarida qadimgi Sharq olamining allaqachonlar unutilgan xalqlari madaniyatiga qaytadan qiziqish uyg'otgan olimlarga meros qilib o'tkazganlar. Old Osiyoning qadimgi xalqlari to'g'risida yozgan antik tarixchilar orasida eramizdan avvalgi IV—III asrlarda yashagan bobillik Beros alohida o'rin tutadi. U Bobildagi Marduk ibodatxonasining kohini bo'lgani sababli, ibodatxona arxivlaridan fondalanish

imkoniyatiga ega bo'lgan, bu hol esa uning ishinn yengillashtirgan. Aleksandr Makedonskiy va dastlabki Salavkalarinnng zamondoshi Beros grek madaniyatiga daxldor bo'lgan, Bobil tarixi hamda madaniyatini u o'sha zamonning bilimdon kishisi nuqtai nazaridan ta'riflab bera olgan. Shunnng uchun Beros grek tilida Bobil tarixi va mifologiyasi ocherkidan iborat katta tarixiy asar yarata olgan. Berosning asari uch kitobdan iborat. «Donishmandlik» deb atalgan birinchi kitobda Bobil miflari bayon etilgan. Ikkinchi kitobda afsonalardagi dunyo to'foni dazridan tortib to shox Pulning (ya'ni osur podshosi Tiglatpalasar III ning) podsholik qilish davrigacha bo'lgan Mesopotamiya tarixi bayon qilingan. Uchinchi kitobda Mesopotamiya tarixining Aleksandr Makedonskiy o'limigacha bo'lgan davri tasvirlangan.

Xulosa:

Afsuski Berosning asari to'la saqlanib qolmagan. Beros asarining Iosif Flaviy va boshqa yozuvchilarning asarlarida keltirilgan parchalari va qitatalarigina 11 bizning zamongacha yetib kelgan. Bu parchalar ibtidoiy zamonlar, to'fon davri, patriarxlar, Sinaxerib va Navuxodonosor haqidagi qissalardan iborat.

Foydanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Авдиев В.И. Вавилонская религия. Б.С.Е, Т.6 М-1951.
2. Авдиев В.И. Қадимги шарқ тарихи. Т -1964.
3. Бартольд В.В. Восточно –иранский вопрос. М-1922.
4. Большая советская Энциклопедия. Изд.2. Т.3 М-1952.
5. Винклер Г. Вавилонская культура. под ред. Никольского.
6. Волков И.М. Законы Вавилонского царя Хаммурапи. М-1941.
7. Дяконов И.М Государственный строй древнейшего Шумера. –«Вестник древней истории» 1952 N 2.
8. История древнего востока. Под.ред. Кузицина В.И. М.,1979.
9. Косидовский Венон. Когда солнце было богом. М., 1968. 10.Липин Л.А., Белов А. Глиняные книги. Л., 1956.